

12.D.Jumamuratov, A.Gadaev. URGENT CENTRAL ASIAN WATER CHALLENGE: SUSTAINABLE WATER RESOURCES MANAGEMENT. Science and Education in Karakalpakstan №2 (14) 2020, 70 pag., <https://karsu.uz/kk/journal-2020-2/>

13.Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» //Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – Т. 4. – С. 64-70.

УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ ПОЛЕЗНОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ФЛОТАЦИОННОМ ОБОГАЩЕНИИ

Мамбетов Алишер Камалович

*доцент кафедры «Горное дело и технологии производства»
Нукусский горный институт, Каракалпакстан, город Нукус*

Иброхимов Дилшодбек Норимбат угли

преподаватель-стажер кафедры «Горное дело и технологии производства» Нукусский горный институт,

Каракалпакстан, город Нукус

d_ibrohimov@nkski.uz

Санакулова Сабрина Санжаровна, Толибаев Ерлан Амангелдиевич

студенты Нукусского горного института

Каракалпакстан, город Нукус

Аннотация: Флотационное обогащение это процесс разделения минеральных частиц в зависимости от их гидрофобности. В процессе флотации минеральная руда обрабатывается химическими реагентами и воздухом, создавая пузырьки, которые прилипают к гидрофобным минеральным частицам, поднимая их на поверхность. Это позволяет разделить руду на концентрат и хвосты, что позволяет получить более высокую концентрацию полезных компонентов.

Ключевые слова: реагент, гидрофоб, поверхность, измерение, процесс, флотомашина.

Потери в процессе флотации могут возникать из-за нескольких факторов, таких как неполное разделение полезных минералов от нежелательных, недостаточная эффективность реагентов или неправильная настройка оборудования.

Дополнительные аспекты каждого метода:

1. Оптимизация химических реагентов:

- Коллекторы: это химические вещества, которые присоединяются к поверхности ценных минералов, делая их гидрофобными и способствуя их прилипанию к пузырькам воздуха в процессе флотации.

- Пеногены: Эти вещества помогают создавать стабильную пену, необходимую для переноса гидрофобных минеральных частиц на поверхность.

- Регуляторы pH: Контроль pH раствора важен для оптимальной адсорбции коллекторов на поверхности минералов и депрессантов на поверхности нежелательных минералов.

2. Контроль параметров процесса:

- Скорость подачи реагентов: Регулирование скорости подачи реагентов в флотационную ячейку влияет на интенсивность процесса и эффективность разделения.

- Температура: Оптимальная температура может варьироваться в зависимости от типа обрабатываемой руды и используемых реагентов, но в целом повышение температуры может повысить скорость реакций и эффективность процесса.

- Интенсивность перемешивания: это важный параметр для обеспечения равномерного распределения реагентов и минералов в флотационной смеси.

3. Использование передового оборудования:

- Автоматизированные системы управления: это позволяет операторам мониторить и регулировать параметры процесса в реальном времени, обеспечивая стабильность и эффективность процесса.

- Датчики и мониторинг: Системы мониторинга позволяют операторам быстро реагировать на изменения в процессе и предотвращать возможные проблемы.

- Передовые технологии флотации: например, механические флотационные ячейки с улучшенными дизайнами для увеличения контакта между минералами и пузырьками воздуха.

4. Применение передовых методов анализа и контроля качества продукта:

- Онлайн-анализ: это позволяет операторам моментально контролировать качество продукта и реагировать на изменения в процессе.

- Автоматический отбор образцов: это удобный способ для последующего анализа качества продукта в лаборатории, что помогает обеспечить стабильность процесса и качество конечного продукта.

В заключение, флотационное обогащение является важным процессом для разделения полезных минералов от нежелательных в руде. Оптимизация химических реагентов, контроль параметров процесса, использование передового оборудования и применение передовых методов анализа играют решающую роль в уменьшении потерь и повышении эффективности этого процесса. Постоянное стремление к улучшению технологий и методов анализа помогает предприятиям добиваться оптимальных результатов при флотационном обогащении, что в конечном итоге способствует экономической эффективности и устойчивости производства.

Список использованной литературы:

1. Эргашев Р, Рашидов Д, Бердибай Сапаров, Бахтиёр Мелиев, Холбутаев Б., Гюльчехра Эргашева. Environmental aspects of operation of irrigation pumping stations in the context of climate change// E3S Web of Conferences 410, FORM-2023. 05007 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341005007>

2 Khamzaev A.A., Mambetsheripova A., Arislanbek N. Thyristor-based control for high-power and high-voltage synchronous electric drives in ball mill operations/ E3S Web Conf. Volume 498, 2024/ III International Conference on Actual Problems of the Energy Complex: Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection (ICAPE2024) DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449801011>

3. Saparov B. B., Ibragimov J. Í. Numerical Analysis of Brake Performance in Passenger Cars//AMERICAN Journal of Engineering, Mechanics and Architecture Volume 01, Issue 08, 2023 ISSN (E): 2993-2637, www.grnjournal.us.

4. Хайруллоев Ш., Сметуллаев М. ПЕРЕРАБОТКА КВАРЦЕВОЙ ПЫЛИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ //Interpretation and researches. – 2024.

5. Siddikov, I. K., Abubakirov, A. B., Najimatdinov, Q. M., Bekimbetov, M. N., & Lezhnina, Y. A. (2023, July). Monitoring and control of single-phase and three-phase electric current of renewable power sources. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2526, No. 1). AIP Publishing.

6. Ниетбаев, А., & Ибрахимов, Д. (2024). НЕДОСТАТКИ РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА И ИХ РЕШЕНИЯ. Interpretation and Researches. извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1805>

7. Abatbayevich D. K. et al. Research on methods of automatic control of constant pressure compressors //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2023. – Т. 20. – С. 17-22.

8. Abatbayevich, Dauletov Kalniyaz. "Research on methods of automatic control of constant pressure compressors." Texas Journal of Engineering and Technology 20 (2023): 17-22.

9. Kurbanbayev M. A. et al. Energo tizimda yuzaga keladigan yuqori garmonikalarning o 'Ichov transformatorlariga ta'siri //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 16. – С. 121-126.

10.Karamov A. et al. IN MINING ENTERPRISES RESEARCH ON THE STUDY OF GEOTECHNOLOGICAL PROCESSES //International Bulletin of Engineering and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 120-124.

11.Saodat, E., Sanobar, K., Farida, B., & Baxodir, K. (2019). Synthesis of Cu: Zn-HEDP and compositions with a biocide activity based on them. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, (5-6), 27-32.

12.Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» //Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – Т. 4. – С. 64-70.